

ЛАНЦЕТОЛИСТНЫЙ ПОДОРОЖНИК - PLANTAGO LANCEOLATA

Кенжаева Нозима Жобировна

Студентка направления Биология

Бух ГУ. Узбекистан, Бухара.

nozimakenjayeveva89@gmail.com

Аннотация. В статье приведена информация и лечебных свойствах подорожника ланцетовидного, использование его не только в лечебных целях но и использование как пищевая добавка.

Ключевые слова: подорожник ланцетолистный, иридоиды, аукубин, катальпол, асперулозида, слизь, глюкомананы, арабиногалактаны, рамногалактоураны.

Природа Узбекистана щедро одарила его народ не только продовольственными продуктами, но и лекарственными растениями. Наш народ из давно использовал лекарственные растения в лечебных целях в прямую и как пряности. Одним из таких лекарственных, сорных растений является подорожник ланцетолистный. Подорожник ланцетолистный многолетний сорняк, являющийся природным источником углеводов и органических кислот, а также ценной кормовой добавкой для скота. Сок подорожника ланцетолистного не подвержен плесени, поскольку в его составе есть натуральное антибактериальное вещество. Еще с каменного века это растение сопровождает культуру зерновых от Европы до Азии. Первые сведения о применении в качестве лекарственного растения дошли из Ассирии. Его лекарственные средства описаны в книгах по фитотерапии всех времён и многих народов. Химический состав растения напоминает таковой подорожника большого. Листья 2-3%-содержат иридоиды - в основном аукубин, катальпол, немного асперулозида, слизи 2-6%-глюкомананы, арабиногалактаны, рамногалактоураны, а также флавоноиды лютеолин и апигенин. В листьях в 3-8% присутствуют орто-дигидрооксикоричной кислоты, обозначенные под общим названием актеозид. Содержание дубильных веществ - около 6%, кремниевой кислоты - около 1%. Обнаружены фенолкарбоновые кислоты, небольшое количество сапонинов и минеральные вещества с большой долей цинка и калия.

Сырьё действует смягчающе и обволакивающе благодаря содержанию слизей, дубильные вещества действуют противовоспалительно и антимикробно (иридоиды), в частности, аукубин имеет очень широкий спектр антимикробного действия.

В наших исследованиях мы использовали подорожник к пище как добавка витамина и лечения желудочно-кишечного тракта. Подорожник обладает очень многими лечебными и целебными свойствами для организма. В листьях подорожника содержится каротин, витамины С и К, лимонная кислота, фитонциды, ферменты, гликозид аукубин, горькие и дубильные вещества. В семенах подорожника присутствуют сапонины, олеиновая кислота, а также углеводы. Молодые и нежные листья подорожника широко применяются для приготовления салатов с луком, картофелем, крапивой и хреном. Подорожник добавляют во многие блюда, такие как омлеты и запеканки, в каши и напитки, в пюре и котлеты. Состав подорожника поистине целителен, свежие истолченные листья применяются для остановки кровотечения из ран.

В своих исследованиях мы приготовили смешанный настой растения подорожника ланцетнолистного с ромашкой и имбирём, в целях повышения иммунитета и обогащения организма витаминами. Для этого можно купить готовые сухие продукты, но для более эффективного заключения мы сушили сами растения в проветриваемой помещении с хорошей вентиляцией в тени.

Так как ромашка- *Matricaria chamomilla* действует как противовоспалительноерастение, наиболее ценным веществом в его составе является хамазулен -один из азуленов. в сухих корзинках содержатся производные апигенина, лютеолина и кверцетина, кумарины (герниарин и умбеллиферон), полииновые соединения, свободные органические кислоты (каприловая, антемисовая, изовалериановая, салициловая), полисахариды, фитостерины, дубильные и слизистые вещества, горечи, витамины (никотиновая и аскорбиновая кислоты), камедь, каротин, белковые вещества, а также гликозиды апигенин и герниарин. Флавоноидов цветки ромашки аптечной содержат в два раза больше, чем цветки и трава таких известных лекарственных растений, как ноготки лекарственные (*Calendula officinalis*) или тысячелистник обыкновенный.

Имбирь - *Zingiber officināle*. Его считают удивительным растением, обладающим свойствами противоядия. Характерный запах и вкус имбиря связан с содержанием в нём зингерона (zingerone), шоаголы (shogaols) и джидджеролы (gingerols - эффективное вещество при профилактике и лечении рака толстого кишечника).

Все растения в различных порциях, имбирь 1 чайная ложка (порошок) + ромашка 1 ст ложка + подорожник 3 ст ложки. Настаивали 4 часа в фарфоровом чайнике под шапкой. Употребляли за пол часа до еды, перед употреблением в чашку добавляли пол чайной ложки хорошего мёда, для вкуса добавляли 4 капли лимонного сока (свежего). Через 3-4 дня боли в желудке от гастрита и тяжесть отходила, так же улучшился аппетит, прибавилась физическая активность. Такой настой можно употребить при пониженном иммунитете, ухудшенного процесса пищеварения, для улучшения организма усвоения витаминов и минераллов.

Список использованной литературы.

1. Сафарова З. Т., Фармонов С. С. У. ОСТАТОЧНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДОВ И АКАРИЦИДОВ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1085-1086.
2. Сафарова З. Т., Фармонова О. С. К. МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 1083-1084.
3. Сафарова З. Т., Шамсиева Ш., Фармонова О. Практическое значение растения рапс //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 522-525.